

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

San Lucas. Fragmento de un retablo procedente de San Pedro de Astudillo

[Maestro de Cueva](#) [atribuido a] (Activo en la provincia de Palencia a finales del siglo XV e inicios del XVI)

Nº inventario: 556 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1510-1535

Siglo: primer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Elementos góticos y renacentistas

Dimensiones: 63,5 x 45,7 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [San Lucas](#)

Procedencia: [Iglesia de San Pedro, Astudillo](#) (Astudillo, España)

Emplazamiento actual: [Johns Hopkins University](#) (Baltimore, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 39

Historia del objeto

Esta tabla formaba parte de un retablo hoy desaparecido. Conocemos cuatro tablas del mismo que representan a los evangelistas: *san Marcos* (Virginia Museum of Fine Arts, Richmond), *san Juan* (Bob Jones University, Greenville), *san Lucas* y *san Mateo* (Johns Hopkins University, Baltimore).

La primera noticia que tenemos de ellas la proporciona Ramón Revilla Vielva, quien estaba elaborando en la década de 1940 el *Catálogo Monumental de la Provincia de Palencia*. En el primer tomo, *Partidos de Astudillo y Baltanás*, indica que las cuatro tablas estuvieron en la iglesia de san Pedro de Astudillo (Palencia): “*En él se ajustó un frontal de tablas castellanas pintadas (siglo XV) que pertenecieron a otro retablo [...]. No están ahora cuando esto se imprime*”. Cuando el volumen se publicó en 1951 las tablas habían desaparecido de la iglesia y en 1952 fueron vendidas en el mercado de arte de Barcelona. En la elaboración del catálogo colaboró con Ramón Revilla Vielva un personaje que era conocido en su tiempo como un amante del arte, Arcadio Torres Martín. Este desempeñó el cargo de Jefe local de Protección Civil para la defensa del Patrimonio Artístico de Palencia, así como el de vocal diocesano de Arte Sacro; sin embargo,

una de sus facetas menos conocidas fue, precisamente, la venta de obras de arte (Martínez Ruiz, 2021). Fue el responsable de la venta de numerosas piezas de la diócesis palentina, apareciendo como tasador Revilla Vielva. No tenemos documentos que nos permitan afirmar que detrás de la salida de estas tablas estuviera Arcadio Torres, no obstante, consideramos plausible sugerir tal hipótesis.

Una vez estuvieron en Barcelona fueron adquiridas por José Arnaldo Weissberger, quien se dedicaba a la venta de obras de arte (Pérez-Flecha, 2025). Su hermano, Herbert Weissberger, también era anticuario y ambos pusieron a la venta en el mercado internacional numerosas piezas de procedencia española desde su establecimiento en Madrid. En 1953 las tablas fueron compradas por Newhouse Galleries, cuya etiqueta todavía se conserva en la parte trasera de las pinturas. La tabla de *san Lucas* fue publicada en 1956 en *The Burlington Magazine* por la propia casa de subastas y la de *san Mateo* en 1958, permitiendo seguir su rastro.

Arthur William Sidney Herrington y Nell C. Herrington adquirieron en 1961 estas dos tablas (*san Lucas* y *san Mateo*). Tras su fallecimiento heredó la colección su hijo, Arthur Clarke Herrington, quien legó las obras a la Johns Hopkins University en el año 2018, conservándose en la actualidad en Baltimore (Estados Unidos).

Descripción

En esta tabla se representa a san Lucas, quien se encuentra sujetando una pluma y leyendo un libro, probablemente su evangelio. Le acompaña un toro, uno de sus atributos iconográficos más característicos. Además, destaca la tracería gótica polilobulada de madera que enmarca la composición.

Ubicaciones

- **2018**
CENTRO DE ESTUDIOS
[Johns Hopkins University, Baltimore \(Estados Unidos\)](#)
- **ca. 1970 - ca. 2018**
COLECCIÓN PRIVADA
[Arthur Clarke Herrington, Baltimore \(Estados Unidos\)](#)
- **1961 - ca. 1970**
COLECCIÓN PRIVADA
[Arthur William Sidney Herrington, Indianápolis \(Estados Unidos\)](#)
- **1953 - 1961**
COLECCIÓN PRIVADA
[Bertram Newhouse. Newhouse Galleries, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **ca. 1950 - 1953**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[José Arnaldo Weissberger, Madrid \(España\)](#)
- **ca. 1949 - ca. 1950**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Mercado de arte, Barcelona, Barcelona \(España\)](#)
- **XVI - presentmediados del s.XX**

[Iglesia de San Pedro, Astudillo, Astudillo \(España\)](#)**Bibliografía**

- (1964): *The Collection of Mr. and Mrs. A. W. S. Herrington of Indianapolis*, College of Fine Arts, University of Illinois, Champaign, il. 6-7.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, pp. 653-654.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2021\): "Arcadio Torres Martín y sus negocios al servicio del tráfico de obras de arte desde España a Estados Unidos", nº 374, Archivo Español de Arte, p. 143–162.](#)
- Newhouse Galleries (1958): "Front Matter", vol. 100, nº 668, The Burlington Magazine, p. 16.
- Newhouse Galleries (1956): "Front Matter", vol. 98, nº 642, The Burlington Magazine, p. 4.
- [PÉREZ-FLECHA, Javier \(2016\): "El marchante y coleccionista José Weissberger y la incautación y depósito de su colección en el Museo Nacional de Artes Decorativas", nº 2. Además de: revista online de artes decorativas y diseño.](#)
- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 470-476.
- REVILLA VIELVA, Ramón (1951): *Catálogo monumental de la provincia de Palencia. Partidos de Astudillo y Baltanás*, vol. I, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, il. 31-35.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

St. Luke. Fragment of an altarpiece from San Pedro de Astudillo

[Maestro de Cueva](#) [attributed to] (Active in the province of Palencia in the late 15th and early 16th centuries)

Inventory number: 556 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1510-1535

Century: First quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Gothic and Renaissance elements

Dimensions: 25 x 18 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [San Lucas](#)

Provenance: [Church of St Peter, Astudillo](#) (Astudillo, Spain)

Current location: [Johns Hopkins University](#) (Baltimore, United States)

Inventory number in current collection: 39

Object History

This panel was part of an altarpiece that no longer exists. We know of four panels from that

altarpiece depicting the evangelists: *Saint Mark* (Virginia Museum of Fine Arts, Richmond), *Saint John* (Bob Jones University, Greenville), *Saint Luke*, and *Saint Matthew* (Johns Hopkins University, Baltimore).

The first mention we have of them comes from Ramón Revilla Vielva, who was compiling the *Monumental Catalog of the Province of Palencia* in the 1940s. In the first volume, covering the districts of Astudillo and Baltanás, he notes that the four panels were in the church of San Pedro de Astudillo (Palencia): “A front piece of painted Castilian panels (15th century) that belonged to another altarpiece was installed there [...]. They are no longer there at the time of this printing.” By the time the volume was published in 1951, the panels had disappeared from the church, and in 1952 they were sold on the Barcelona art market. Arcadio Torres Martín, a figure known in his day as an art lover, collaborated with Ramón Revilla Vielva on the catalog. He served as the local head of Civil Protection for the defense of Palencia’s artistic heritage, as well as a diocesan representative for Sacred Art; however, one of his lesser-known roles was, precisely, the sale of works of art (Martínez Ruiz, 2021). He was responsible for the sale of numerous pieces from the Diocese of Palencia, with Revilla Vielva listed as the appraiser. We have no documents allowing us to affirm that Arcadio Torres was behind the removal of these panels; nevertheless, we consider it plausible to suggest such a hypothesis.

Once in Barcelona, they were acquired by José Arnaldo Weissberger, who was in the business of selling works of art (Pérez-Flecha, 2025). His brother, Herbert Weissberger, was also an antique dealer, and both put numerous pieces of Spanish provenance up for sale on the international market from their establishment in Madrid. In 1953, the panels were purchased by Newhouse Galleries, whose label is still preserved on the back of the paintings. The panel of *Saint Luke* was published in 1956 in *The Burlington Magazine* by the auction house itself, and that of *Saint Matthew* in 1958, allowing us to trace their history.

Arthur William Sidney Herrington and Nell C. Herrington acquired these two panels (*St. Luke and St. Matthew*) in 1961. Upon their death, the collection was inherited by their son, Arthur Clarke Herrington, who bequeathed the works to Johns Hopkins University in 2018; they are currently housed in Baltimore (United States).

Description

This panel depicts Saint Luke, who is shown holding a quill and reading a book, likely his Gospel. He is accompanied by a bull, one of his most characteristic iconographic attributes. Also noteworthy is the multi-lobed Gothic wooden tracery that frames the composition.

Locations

- 2018

STUDY CENTER

[Johns Hopkins University, Baltimore \(United States\)](#)

- ca. 1970 - ca. 2018

PRIVATE COLLECTION

[Arthur Clarke Herrington, Baltimore \(United States\)](#)

- 1961 - ca. 1970

PRIVATE COLLECTION

[Arthur William Sidney Herrington, Indianápolis \(United States\)](#)

- 1953 - 1961

PRIVATE COLLECTION

[Bertram Newhouse. Newhouse Galleries, New York \(United States\)](#)

- ca. 1950 - 1953

DEALER/ANTIQUARIAN

[José Arnaldo Weissberger, Madrid \(Spain\)](#)

- ca. 1949 - ca. 1950

DEALER/ANTIQUARIAN

[Art market, Barcelona, Barcelona \(Spain\)](#)

- XVI - presentMid XX

CHURCH

[Church of St Peter, Astudillo, Astudillo \(Spain\)](#)

Bibliography

- (1964): *The Collection of Mr. and Mrs. A. W. S. Herrington of Indianapolis*, College of Fine Arts, University of Illinois, Champaign, il. 6-7.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, pp. 653-654.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2021): "[Arcadio Torres Martín y sus negocios al servicio del tráfico de obras de arte desde España a Estados Unidos](#)", nº 374, *Archivo Español de Arte*, p. 143–162.
- Newhouse Galleries (1958): "Front Matter", vol. 100, nº 668, *The Burlington Magazine*, p. 16.
- Newhouse Galleries (1956): "Front Matter", vol. 98, nº 642, *The Burlington Magazine*, p. 4.
- PÉREZ-FLECHA, Javier (2016): "[El marchante y coleccionista José Weissberger y la incautación y depósito de su colección en el Museo Nacional de Artes Decorativas](#)", nº 2. *Además de: revista online de artes decorativas y diseño.*
- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 470-476.
- REVILLA VIELVA, Ramón (1951): *Catálogo monumental de la provincia de Palencia. Partidos de Astudillo y Baltanás*, vol. I, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, il. 31-35.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Diego de Sessa, Master